
В.Х. Кириаков, В.В. Любимов

ЦИФРОВАЯ МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

Аннотация

Цифровая магнитная обсерватория (ЦМО) – это комплекс приборов, состоящий из магнитовариационной станции, протонного регистрирующего магнитометра, сумматора цифровых данных, приемника GPS и персонального компьютера (ПК), предназначенных для проведения относительных и абсолютных измерений составляющих вектора магнитной индукции поля Земли и его модуля на магнитных обсерваториях и пунктах наблюдений.

При помощи ПК осуществляются контроль работы всех составных частей комплекса ЦМО, регистрация и визуализация полученных данных в реальном времени, а также автоматическая организация базы данных.

Схемное построение и реализация высоких технических характеристик отдельных приборов, входящих в комплекс ЦМО, позволяют ей легко интегрироваться в работу международных цифровых систем сбора и обработки данных.

Ключевые слова: магнитная обсерватория, магнитовариационная станция, протонный магнитометр, магнитные измерения.

В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) проводятся исследования и ведутся работы по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных, прикладных и специальных задач. На протяжении уже многих лет одним из направлений деятельности инженерного состава института является разработка и создание новой измери-

тельной аппаратуры для магнитных обсерваторий (МО) и существующих еще пунктов наблюдений. Уже давно назрела необходимость в замене старой магнитоизмерительной аппаратуры в ныне действующих магнитных обсерваториях как института, так и других исследовательских учреждений и научных организаций на современные приборы на основе **новых технологий и достижений современной техники**. На базе раз-

работанных в последние годы современных магнитометрических приборов на основе кварцевых [1], [2] и протонных [3] датчиков появилась возможность создания цифровой магнитной обсерватории (ЦМО), отвечающей всем современным требованиям получения, обработки, хранения и представления данных.

Первые опытные образцы ЦМО были реализованы, установлены и испытаны на территории магнитной обсерватории «Арти» (пос. Арти, Свердловская область) Института геофизики УрО РАН и на территории магнитной обсерватории «Москва» в ИЗМИРАН (г. Троицк, Московская область).

ЦМО – это комплекс приборов, состоящий из магнитовариационной станции (МВС), протонного регистрирующего магнитометра (ПМ), сумматора цифровых данных (СЦД), приемника GPS и персонального компьютера (ПК), предназначенных для проведения относительных и абсолютных измерений составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли и его модуля на маг-

нитных обсерваториях и пунктах наблюдений. Функциональная схема ЦМО выполненной на базе МО «Арти» показана на рис. 1.

МВС, созданная на базе магнитоизмерительного преобразователя (МИП) ЦМВС «Кварц-4», является высокоточным и прецизионным магнитометрическим компонентным прибором. МВС выполнена на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД) и предназначена для непрерывной регистрации вариаций трех составляющих X (H), Y (D), Z ВМИ поля Земли на МО и температуры окружающей среды, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, и для специальных целей.

ПМ, выполненный на базе магнитометра МР-03МО с датчиком погружного типа, – является абсолютным прибором и предназначен для автоматического измерения модуля ВМИ поля Земли и накопления данных во внутренней памяти.

Комплекс приборов ЦМО на территории МО «Арти» был расположен в трех отстоящих друг

Функциональная схема магнитометрической аппаратуры, установленной в рабочих павильонах магнитной обсерватории "АРТИ"

Рис. 1

Рис. 2

от друга на расстоянии от 60 до 80 м рабочих павильонах. В немагнитных павильонах № 5 и 6 были установлены соответственно МИП ЦМВС «Кварц-4» и МР-03МО, датчик которого был вынесен из помещения и укреплен на его крыше. В рабочем павильоне № 4 (рис. 1) были расположены СЦД, приемник GPS, антенна которого была установлена вне помещения (на его крыше), компьютер и источники питания всего комплекса приборов.

МВС и ПМ при помощи соединительных экранированных кабелей были подключены к СЦД, служащему для накопления данных от приборов в цифровой форме, к которому также подключены приемник GPS и ПК. Общий вид аппаратуры, входящей в состав ЦМО, представлен на рис. 2.

Приемник GPS позволяет определять координаты места, в котором устанавливается аппаратура ЦМО, и осуществлять привязку (синхронизацию) всех асинхронных измерений и измерительных каналов, подключенных к СЦД, к мировому времени с высокой точностью. Для

иллюстрации этого на рис. 3 представлена временная диаграмма работы блока СЦД.

Рис. 3

Рис. 4

При помощи ПК осуществляют контроль за работой всех составных частей комплекса ЦМО, регистрация и визуализация полученных данных в реальном времени. С помощью встроенного оригинального программного обеспечения реализованы также режим просмотра полученных ранее данных в многооконном режиме и автоматическая организация базы данных.

Динамический диапазон измерения вариаций каждой из составляющих ВМИ поля Земли для МВС равен $\pm (2...4)$ мкТл, а диапазон измеряемых полей ПМ составляет от 35 до 65 мкТл. Отсчетная точность ЦМО при регистрации магнитометрических данных МВС и ПМ составляет 0,1 нТл. Точность регистрации температуры окружающей среды встроенным датчиком, который установлен в непосредственной близости от КМД, составляет 0,1 °С. Емкость внутренней энергонезависимой памяти для накопления данных в блоке СЦД равна 32 Мб. Следует отметить, что в новой версии СЦД авторами разработки реализована возможность накопления измеренных данных во внешний накопитель – съемную Flash-память (1...4 Гб). Объем (емкости) такого накопителя хватает для накопления данных в символьном виде в течение года.

Цикл автоматических измерений ЦМО устанавливается программно, в зависимости от условий и необходимых задач регистрации, при этом частота оцифровки измерительных аналоговых каналов МВС с помощью встроенного четырехканального 24-разрядного АЦП составляет 100 Гц. Питание всех блоков и устройств ЦМО осуществляется при помощи аккумуляторных батарей или от источников постоянного тока (сетевое адаптера) напряжением (12 ± 3) В, при этом

среднее потребление энергии комплекса приборов ЦМО от источников питания составляет не более 20 Вт.

Схемное построение и реализация высоких технических характеристик отдельных приборов, входящих в комплекс ЦМО, позволяют ей легко интегрировать данный комплекс в работу международных цифровых систем сбора и обработки данных, например, в систему «Интермагнет». Образцы полученных цифровых записей составляющих ВМИ на обсерваториях «Арти» и «Москва» представлены на рис. 4.

Список литературы:

1. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» // Датчики и системы. 2005. № 2. С. 45-48.
2. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровые кварцевые магнитные вариационные станции // Датчики и системы. 2006. № 5. С. 35-38.
3. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры // Экономика и производство. 2005. № 2. С. 71-73.

Владислав Христофорович Кириаков,
канд. физ.-мат. наук,
ст. научный сотрудник,

Владимир Валерьевич Любимов,
зав. научно-производственной лабораторией
геомагнитных приборов и измерений,

Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения
радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН,
г. Троицк,

e-mail: lvv_store@mail.ru